

TA'LIM-TARBIYA JARAYONINI TASHKIL ETISHDA XALQ OG'ZAKI

Kasimova Odina Alimjonovna

Nizomiy nomidagi TDPU" Boshlang'ich ta'limda matematika va uni o'qitish metodikasi" kafedrasini o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7151532>

Annotatsiya : Mazkur maqolada xalq og'zaki ijodining ta'lim- arbiya jarayonida tutgan o'rni, xalq og'zaki ijodi na'munalari tarbiyaviy ahamiyati, mazmun-mohiyati, hamda xalq og'zaki ijodidan ta'lim-tarbiya jarayonida foydalanishning pedagogik asoslari to'g'risida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: barkamol inson, ota-ona, oila, pedogog, maktab, odob-axloq, tarbiya, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar, milliy qadriyatlar, jamiyat, millat, xalq, xalq og'zaki ijodi na'munalari.

Аннотация: В статье рассматривается роль фольклора в образовательном процессе, воспитательное значение содержания фольклора, а также педагогические основы использования фольклора в образовательном процессе.

Ключевые слова: компетентный человек, родители, семья, педагог, школа, манеры, воспитание, духовно-нравственные ценности, национальные ценности, общество, нация, народ, фольклор.

Annotation: This article discusses the role of folklore in the educational process, the educational significance of content of folklore, as well as the pedagogical basis for the use of folklore in the educational process.

Key words: mature person, parents, family, pedagogue, school, morality, upbringing, spiritual and moral values, national values, society, nation, people, folklore.

Mamlakatimizda demokratik huquqiy jamiyatni barpo etish yo'lida olib borilayotgan keng ko'lamdagi islohotlar mustaqil fikrlash layoqatiga ega, aqliy, ma'naviy-axloqiy, ruhiy va jismoniy jihatdan yetuk, barkamol insonni tarbiyalash zarurligini taqozo etmoqda. Zero, barkamol avlodning ijtimoiy faolligi milliy hamda umuminsoniy qadriyatlar ustuvorligi ta'minlangan huquqiy jamiyatni barpo etish imkoniyatini beradi. Yurtboshimiz Sh. Mirziyoyev xalqimizning boy tarixiga e'tibor berib shunday degan edilar: "Barchamizga ayonki, O'zbekiston boy qazilma va tabiiy resurslarga, qudratli iqtisodiy va insoniy salohiyatga ega. Biroq bizning eng katta boyligimiz bu-xalqimizning ulkan intellektual va ma'naviy salohiyatidir".

Bugungi kunda mamlakatimizda ijtimoiy-siyosiy sohada amalga oshirilayotgan keng islohotlar vatan taqdiri, xalq ravnaqi, mustaqil yurtning kelajakdagi boshqaruvchilari-yangi avlod tarbiyasiga qaratilmoqda. Mustaqillikka

erishgan birinchi kunimizdanoq, umuminsoniy va o'zbekona qadriyatlarni har tomonlama tiklash, ularga chuqurroq nazar tashlash uchun zamin yaratildi. Mustaqil Vatanimizga har tomonlama yetuk, mukammal, axloqiy pok, yuksak ma'naviy hislatlarga ega, iymon-e'tiqodi butun, o'z xalqi, o'z ona- Vatani fidoiy, barkamol insonlarni tarbiyalash davlat siyosatida ustuvor masalalardan biri sifatida qarala boshladi.

Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev kelajak yosh avlod tarbiyasiga katta ahamiyat berib: "Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz" degan edilar. Mamlakatimizda yosh avlodni barkamol qilib tarbiyalash, ularning hayotga mustaqil qadam qo'yishlari uchun barcha zarur sharoitlarni yaratishga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev yosh avlod tarbiyasiga katta ahamiyat berib, Shunday degan edilar: "Maktabda o'qitish metodikasi o'zgarmasa, ta'lim sifati ham, mazmuni ham, muhit ham o'zgarmaydi".

Shundan kelib chiqib, hozirgi vaqtda tarbiyaning noodatiy bo'lgan shakllari va usullarini izlab topish, o'sib borayotgan avlodda mustahkam tarbiya va qarashlarini shakllantirish bola shaxsida milliy madaniyat va milliy qadriyatlarni hurmat qilish, avaylab asrash tuyg'ularini o'stirishga diqqatini qarratmog'imiz lozim.

Yuqoridagi fikrlarga asoslanib, o'sib borayotgan avlodning tarbiya tizimida xalq og'zaki ijodi va pedagogikasi tajribalari yosh avlodni xarakteri va ongini boshqaruvchi vosita, asosiy kuch deb hisoblash mumkin. Tarbiyada xalqning milliy va ma'naviy qadriyatlariga suyanish, ular orqali o'quvchilarida milliy qadriyatlarni shakllantirish-o'ta dolzarb masalalardan biridir. Chunki, bugungi kunda mafkuraviy poligonlarda yoshlar ongi va qalbi uchun kurash keskinlashgan bir paytda o'quvchilarni iloji boricha, oila muhitida va maktabgacha ta'lim muassasasidanoq vatanparvar, xalqparvar, fidoiy, Vatani, xalqi uchun jonini ayamaydigan matonatli qilib tarbiyalash zarur.

Xalq og'zaki ijodida komil inson g'oyasi azal-azaldan kuylanib kelingan va u xalqimizning ezgu orzusi, uning ma'naviyatining uzviy bir qismi bo'lib kelgan. Zardushtiylikning muqaddas kitobi «Avesto»da halol mehnat komillikning asosiy mezoni sifatida talqin etilgan. Komil inson g'oyasi islom falsafasidan oziqlanib yanada kengroq ma'no-mazmun kasb etgan.

Xalq og'zaki ijodida yosh avlodni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash masalalari keng qamrovli bo'lib, o'z zamirida tarbiya usullari, insoniy qadriyatlar va yurtsevarlik tarbiyasi, do'st birodarlik, ahillik, mehnatsevarlik, kasb-hunarga muhabbat, yaxshilik va yomonlikning ta'rifi, yaxshi va yomon so'zning oqibati, halollik, to'g'rilik, olijanoblik tarbiyasi, adolat, insof va insofsizlik, og'a-inichilik va qon-qardoshchilikning ahamiyati, botirlik va qo'rqqoqlik, odob-odobsizlik, mehmon va mehmondo'stlik kabi kategoriyalar talqin qilinadi.

"Xalqimizning ma'naviy merosini, ruhini mustahkamlash va rivojlantirish - O'zbekistonda davlat va jamiyatning eng muhim vazifasidir. Ma'naviyat shunday qimmatbaxo mevaki, u bizning qadimiy va novqiron xalqimiz qalbida butun va insoniyatning ulkan oilasida o'z mustaqilligini tushunib yetish va ozodlikni sevish tuyg'usi bilan birgalikda yetilgan. Bizning ma'naviyatimiz asrlar davomida million-million kishilar taqdiri asosida shakllangan. Ma'naviyat insonning, xalqning, jamiyatning va davlatning kuch-qudratidir". Degan edilar birinchi Prezidentimiz I.A Karimov. Shundan kelib chiqib aytish kerakki ziyolilar va o'qituvchilarning asosiy vazifalaridan biri ham o'tmish ma'naviy merosimizni yosh avlodga yetkazish va buni yetkazishning yanada samarali usullarini ishlab chiqishdan iboratdir.

Har bir xalqning tarixi shu xalqdan yetishib chiqqan buyuk siymolar, mard qaxramonlar va fidoyi insonlar tarixi asosida bitiladi. Xalqimizning Shiroq va To'maris, Spitamen va Muqanna, Temur Malik va Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur va Bobur Mirzo kabi mard farzandlari-buyuk g'oya sohiblaridir. Shunday buyuk siymolarimizdan A.Avloniyning bunday gaplari o'rinlidir: "Har bir millatning saodati, davlatlarning tinch va rohati yoshlarning yaxshi tarbiyasiga bog'liqdur".

Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarida xalq og'zaki ijodi namunalaridan foydalanish orqali ularni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash - pedagogikada dolzarb masalalar sirasiga kiradi. Insonning o'zi va o'z oilasining baxt-saodati yo'lida mehnat qilishga shaxsan tayyor ekanligi uning ichki imkoniyatlarini tashkil qiladi. Shaxs imkoniyatlari juda chuqur asoslarga egadir.

Milliy qadriyatlar, o'z mohiyatiga ko'ra, xalqimizning asosiy maqsad va muddaolarini ifodalaydigan, uning o'tmishi va kelajagini bir-biri bilan bog'laydigan, asriy orzu-istaklarini amalga oshirishga xizmat qiladigan g'oyalar tizimidir.

O'zbek olimi M. Haydarov yozishicha: "Xalq og'zaki ijodi namunalaridagi odob-axloq, ta'lim-tarbiya borasidagi pandnomalar bag'oyat hayotiy, xalqchil va ibratlidir. Xususan an'anaviy xalq dostonlari va ertaklari, qo'shiqlar va

maqollar tarbiya darslari ekanligini, folklorning boshqa katta-kichik janrlari boshdan-oyoq pandnomaligini unutmasligimiz kerak”.

Xalq pedagogikasining sharqona an’analari, oilaviy-maishiy yo’nalishlari, o’ziga xosligi, ommaviy bayram- sayllar, marosimlar, urf-odatlar va udumlarda ifodalanishi o’sib kelayotgan yosh avlod tomonidan o’rganilishi lozim bo’lgan masalalar sirasiga kiradi.

Folklorshunos olim S. Turayev ta’kidlashicha: “Xalq og’zaki ijodida hayotning, tafakkurning, odob-axloq, ta’lim-tarbiyaning hamma jabhasini, barcha muammolarini qamrab olishi bilan xarakterlanadi” .

Darhaqiqat, xalq og’zaki ijodida inson qadr-qimmati va sha’nini ulug’lovchi, ma’naviy kamolotini belgilovchi omillar, iymon-e’tiqodining butunligi, vatanparvarlik, do’st-birodarlik, yaxshilik, ezgulik, ahillik sahifalari rang-barangdir. Bu sahifalarning har biri yosh avlod uchun odobnoma, ibratnoma deb baholanishga tamomila haqlidir. Jamiyatimizdagi yoshlarni milliy qadriyatlarimiz ruhida tarbiyalashda tarbiyaning vazifalari keng va ko’p qirrali ekanligini unutmasligimiz kerak. Demak, qanday insonni tarbiya qilish darkor, tarbiya natijasida inson qanday bo’lishi kerak, degan savollarni avvaldan tasavvur

etish zarur. Bunda xalq og’zaki ijodi namunalaridan foydalanish orqali o’quvchilarda milliy qadriyatlarni tarkib toptirish katta ahamiyat kasb etadi. Bu jamiyatning komil insonni tarbiyalashdek maqsadiga mos kelishi kerak.

Xalq og’zaki ijodida keng talqin qilinadigan milliy qadriyatlar- insonparvarlik, bag’rikenglik, vatanparvarlik, mehmondo’stlik, ahillik, to’g’riso’zlik va boshqalar o’zbek xalqi qadriyatlarining nozik kurtaklari bo’lib hisoblanadi. Ularni xalqimiz asrlar osha avaylab- asrab kelmoqda. Mamlakatimizning kuch-qudrati manbai ham uning milliy qadriyatlarga sodiqligidadir. Insonparvarlik - bu o’zbek halqi milliy ruhiyatining ajralmas fazilatidir.

Shu sababdan "oila, ota-ona, bolalar, qarindosh-urug'lar, qo'ni-qo'shnilar, xalq, mustaqil davlatimizga sadoqat, insonlarga hurmat, ishonch, xotira, vijdon, erkinlik ma'naviyatining ma'nosi ana shunday keng. Haqiqatdan ham ma'naviyati boy kishi ona-yerga, Vatanga sadoqatli bo'ladi. O'z hayotini Vatanining ravnaqisiz tasavvur qila olmaydi. Bola maktabga borganida ma'lum ma'naviy xususiyatlarga ega bo'ladi, lekin haqiqiy ma'naviy fazilatlar maktabda ta'lim-tarbiya olish jarayonida paydo bo'ladi.

Maktabda o’qitiladigan har bir fan, asosan tarbiya fanining har bir mavzu o’quvchi ma’naviy qiyofasining boyishiga hissa qo’shib boradi. Ayniqsa, xalq

og'zaki ijodi namunalari bolalarga kuchli ma'naviy ta'sir ko'rsatish imkoniga ega. Tez aytish, maqollar, ertaklar tajribada sinalgan, minglab yillar davomida jamiyat a'zolarini eng yaxshi fazilatlar sohibiga aylantirgan tarbiya vositalari hisoblanadi. Tez aytish, maqollar, xalq ertaklari mazmun jihatidan boy, shakl jihatidan xilma-xildir. Ularning paydo bo'lishi ham uzoq o'tmishdan boshlanib, hozirgi kungacha davom etib kelmoqda. Xalqning umumiy dahosi mahsuli bo'lgan folklor materiallari aynan bir xalq, bir millat tomonidan yaratilsa ham, umuminsoniy qiymati kuchli hisoblanadi.

Shuning uchun ham tez aytishda, maqollarda, ertaklarda turli xalqlarda yaratilgan, mazmun jihatidan bir xil, yoki bir-biriga yaqin bo'lgan materiallar uchrab turadi. Bu hol xalq og'zaki ijodini umumbashariy ta'siriga ega ekanligidan dalolat beradi. Tez aytishlar, maqollar, ertaklar mazmuniga qarab, yoshlarni tarbiyalashni turli yo'nalishlarini, aqliy, axloqiy, jismoniy, ruhiy, estetik, mehnatsevarlik va boshqa xususiyatlarni tarkib toptirishga qaratilgan bo'ladi.

Inson kamolotining biror sohasi yo'qki, unga tez aytish, maqollar, ertaklar ta'sir etmagan bo'lsin. Tarbiya fanidagi ayrim materiallar yoshlarni tarbiyalashni qonun-qoidalari, printsiplari, metodlarini aks ettirish bilan ajralib turadi. Shunday imkoniyatlarga ega bo'lgan xalq og'zaki ijodi boshlang'ich sinflarda tarbiya fanining asosiy mazmuni tarkibiga kiritilgan holda o'rganib kelinmoqda. Folklorshunos olimlarning tadqiqotlarida xalq og'zaki ijodi janr xususiyatlari, badiiy qiymati, paydo bo'lishi va taraqqiyoti haqidagi qarashlari katta ilmiy ahamiyatga ega ekanligini tan olish zarur. Ma'lumki, inson barkamolligi uning ma'naviy qadriyatlar haqidagi xalq og'zaki ijodi yoshlarda milliy va umuminsoniy fazilatlarni tarkib toptirishda, kundalik faoliyatlarida doim amalga oshirib borishlari uchun eng qulay vositadir. Zero, xalq og'zaki ijodi bolalar hayotida alohida o'rin tutadi. Ular o'quvchilarga samarali tarbiyaviy ta'sir qilib, ma'naviy va axloqiy shakllanishlarida katta yordam ko'rsatadi.

Xalq og'zaki ijodi milliy o'zlikni saqlashda, yoshlarni tarbiyalashda, muayyan g'oyalarni ruhiyatga singdirish katta ahamiyat kasb etadi. Tarbiya va ta'limning milliy xususiyatlari ham xalq og'zaki ijodida o'z o'rniga ega. Xalqning kelajagi yoshlarga bog'liq ekanligi qanchalik haqiqat bo'lsa, o'quvchilarni milliy ruhda tarbiyalash zarurati bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir. Milliy axloqiy tarbiya xalqning o'z-o'zini saqlash va istiqbolini ta'minlash omili bo'lib hisoblanadi.

O'zbekistonning rivojlangan davlatlar qatorida o'rin olishi uchun, yangicha fikrlaydigan, mehnatga yangicha munosabat bilan qaraydigan yoshlarni tarbiyalash, milliy-ma'naviy qadriyatlarimizni tiklash, xalqimiz uchun farovon

turmush sharoitini yaratish yo`lidan bormoqda. Albatta bu ish nihoyatda murakkabligini, bir qator qiyinchiliklarni, ayniqsa xalqimiz ongida zamonga mos o`zgarish qilish lozimligini ko`pchilik tushunadi. Yetuk inson bo`lish o`z sohasining bilimdoni bo`lish bilan chegaralanmaydi. Vatanga xizmat qiladigan va uning manfaatlarini himoya qiluvchi yoshlarga munosib kadr bo`la oladi.

Muxtasar qilib aytganda, oxirgi yillarda ta`lim-tarbiya sohasida amalga oshirilgan, ko`lami va mohiyatiga ko`ra ulkan ishlarimiz biz ko`zlagan ezgu niyatlarimizga erishish, hech kimdan kam bo`lmaydigan hayot barpo etish, yoshlarimiz, butun xalqimizning ma`naviy yuksalishi yo`lida mustahkam zamin yaratgani ishonch bilan ta`kidlanadi. Jamiyatimiz uchun munosib, yetuk kadrlar tayyorlash uchun yana qanday tadbirlarni amalga oshirish lozim degan savol tug`iladi.

Buning uchun, ta`lim muassasalarida tarbiya fanini o`qitila boshladi. Unda jamiyatimiz ijtimoiy hayotida ro`y berayotgan muhim ma`naviy-siyosiy o`zgarishlar, amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari yorqin misollar bilan tushuntirib borilmog`i lozim. Ayniqsa yoshlarning mafkuraviy tarbiyasiga alohida e`tibor bermoq zarur. Chunki mafkuraviy tarbiya – yoshlarni, O`zbekistonning buyuk kelajagini barpo qilishda munosib shaxs, komil inson va yetuk kadr qilib tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Mafkuraviy tarbiya ta`lim-tarbiya tizimining barcha bo`g`inlarida va yo`nalishlarida amalga oshiriladi. Oiladan boshlab, maktabgacha ta`lim, o`rta umumiy ta`lim, o`rta maxsus kasb-hunar ta`limi, oliy o`quv yurti muassasalarida uzluksiz, har qanday o`zi bo`larchilikka yo`l qo`ymay, izchil ravishda amalga oshirilishi lozim. Shuni ishonch bilan aytish mumkinki, xalqni buyuk kelajak va ulug`vor maqsadlar sari birlashtirish, yuksak fazilatli komil insonlarni voyaga yetkazish, yoshlarni har tomonlama yetuk shaxs, jamiyat uchun kerakli shaxs qilib tarbiyalashda ijtimoiy-siyosiy bilimlar, milliy g`oya targ`iboti favqulotda muhim rol o`ynaydi.

Bugungi kunda yangicha tafakkur yuritish, zamon talablari asosida ijtimoiy-siyosiy fanlarni, ayniqsa milliy tarbiya targ`ibotini tashkil qilish o`ta jiddiy va dolzarb bo`lib qolmoqda. Zero, yoshlarning ma`naviy kamoloti, har qanday mamlakat, jamiyat, xususan O`zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining muhim shartidir.

Yuksak ma`naviy-axloqiy tarbiyalangan insonda vatanga muhabbat, samimiy do`stlik, insonparvarlik, mehnatsevarlik, mustahkam e`tiqod, imon, nafosat, axloqiy madaniyat singari fazilatlar mujassamlashadi. Uning sifat darajasi kishilarning umuminsoniy va milliy qadriyatlarga, xalqning ma`naviy merosiga, xalq og`zaki ijodiga bo`lgan munosabatlarida namoyon bo`ladi. Axloqiy

tarbiyaning negizi hisoblangan xalq og'zaki ijodi shaxsning ijtimoiy tuzumiga munosabati, turli ma'rifiy - axloqiy g'oyalar, tushunchalar, qarashlar, tasavvurlar tizimining mahsulidir. Axloqiy tarbiyaning mohiyatini namoyon etuvchi ob'ekt shaxs hisoblanadi. Jamiyat taraqqiyot etgan sari axloqiy tarbiyaning shakli, qamrovi, ta'sir kuchi ham o'zgarib boradi. Bunday o'sishni jamiyat rivojlanishining tezlanishi, ijtimoiy munosabatlarning holati talab qiladi.

Jamiyat taraqqiyotining ob'ektiv talabiga binoan tarixiy jarayonda shaxsning axloqiy tarbiyasini o'sishi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga nisbatan tezroq amalga oshishi kerak. Zotan, muayyan davrning tarbiya masalalari, har bir ijtimoiy hodisada bo'lgani singari uning qoloq tomonlari va ayni vaqtda, shu davrning umumiy tafakkur darajasidan o'zib ketadigan ilg'or fikrlar, qarashlar va nazariyalar ham bo'ladi. Axloqiy tarbiyaning davr talab ehtiyojlariga bog'liqligi dialektik jarayon bo'lib, u ichki ziddiyatlarga ega. Bizning nazarimizda, shaxsning axloq tarbiyasi ichki ma'naviy-axloqiy dunyosi, ma'naviy-axloqiy ehtiyoji, ma'naviy-axloqiy qiziqishi, ma'naviy-axloqiy faoliyati va ma'naviy qadriyat kabi asosiy belgilar tizimidan iborat bo'lib, ular o'zaro bir-biri bilan bog'liqdir. Shaxsning ma'naviy-axloqiy ehtiyoji ma'naviy-axloqiy qiziqishni vujudga keltiradi, u shaxs faoliyati jarayonida namoyon bo'ladi va natijada ma'naviy-axloqiy qadriyat yuzaga keladi. Ma'naviy qadriyat o'z navbatida yuqori ma'naviy-axloqiy ehtiyojning paydo bo'lishiga asos bo'ladi. Ma'naviy-axloqiy rivojlanishning bu aylanish davri uzluksiz davom etadi. Shunday qilib, axloqiy tarbiya insoniyat faoliyati mahsuli bo'lib, u o'zining moddiy va ma'naviy jihatlari bilan shaxs axloqiy sifatlarini shakllanishiga bevosita ta'sir etadi. Ayniqsa, ma'naviy-axloqiy madaniyatning fan, adabiyot, san'at, maorif, din, xalq og'zaki ijodi, milliy qadriyatlar kabi serqirra manbalari o'quvchida axloqiy tarbiya va sifatlarini shakllanishida muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev. Sh.M: " Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz" .- T.: O'zbekiston-2017, 13-b
2. Mirziyoyev SH.M: "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz"-T: O'zbekiston-2017, 14-b
3. Mirziyoyev Sh.M: "Ta'lim sohasidagi muammolar, ularni hal etish va ta'lim sifatini oshirishga bag'ishlangan videoselektor mavzusida" 30.10.2020.
4. Karimov. I.A: "O'zbekistonning o'z istiqloq va taraqqiyot yo'li '-.T.: O'zbekiston, 1992 70-71 bet.
5. Avloniy. A: "Turkiy Guliston yoxud axloq".-T.: Yoshlar nashriyot uyi. 2018. 9-bet

6. Haydarov.M: “Xalq og’zaki ijodi na’munalarida tarbiya masalalari”.-T.: Fan, 2004..12-bet.

7.To’rayev.S: “Folklorshunoslik: udumlar, qadriyatlar, marosimlar”.-T.: Mehnat, 2005.-56-bet.

8.Madayev.O. ”O’zbek xalq og’zaki ijodi ”.-T.:Mumtoz so’z,2010

9.Madayev.O,Sobitova.T: ”Xalq og’zaki poetik ijodi ”.-T.:Sharq,2010

10.Zamonov Z va boshqalar.”Tarbiya” o’qituvchi uchun metodik qo’llanma.-T.:Zamin nashr,2020

11.www.ziyonet.uz

12.diss.natlib.uz

